

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

DASHBOARD GEOESPACIAL PARA ANÁLISE INTERATIVA DA QUALIDADE DE TOPÔNIMOS COLABORATIVOS NO OPENSTREETMAP

DARLAN MIRANDA NUNES¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM²

^{1,2} Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências da Terra
Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas
darlan.nunes@ufpr.br, silvanacamboim@ufpr.br

A integração de topônimos colaborativos provenientes da plataforma do OpenStreetMap (OSM) em bases de dados oficiais representa um desafio metodológico significativo para Agências Nacionais de Mapeamento (ANMs), especialmente em países de grande extensão territorial e diversidade cultural como o Brasil [1-2]. Embora o OSM se destaque como uma das principais plataformas de mapeamento colaborativo, com enorme potencial para coleta dinâmica de informações toponímicas com base no conhecimento local de milhares de colaboradores [3-4], a adoção efetiva desses dados por instituições oficiais ainda é limitada devido à ausência de métodos quantitativos, reproduzíveis e automatizados para a avaliação sistemática da qualidade dos topônimos colaborativos [1,5-6]. A literatura evidencia que a maioria dos estudos sobre qualidade dos dados OSM tem priorizado aspectos geométricos, relegando as dimensões temáticas e semânticas dos atributos toponímicos a segundo plano [7,8]. Diante desse contexto, este trabalho propõe um *wireframe open-source*, que define a estrutura funcional e visual preliminar de uma interface gráfica intuitiva, a ser implementada em um painel geoespacial interativo, dedicado à obtenção, análise exploratória e visualização dos padrões espaciais de dados toponímicos do OSM, conforme ilustrado na Figura 1. O delineamento do *wireframe* proposto está fundamentado na metodologia detalhada em artigo científico de autoria própria atualmente em processo de avaliação em periódico internacional. Assim, este resumo prioriza a apresentação conceitual da proposta, enquanto os detalhes técnicos e os resultados serão oportunamente apresentados e discutidos no referido artigo. O objetivo central do *wireframe* é viabilizar uma análise sistemática e interativa dos topônimos colaborativos do OSM, por meio de um painel com interface gráfica, oferecendo uma abordagem fundamentada em indicadores quantitativos, procedimentos reproduzíveis e exploratórios para a priorização de áreas com potencial de integração em bases oficiais. Diferentemente de ferramentas como *Overpass Turbo*, *MapRoulette* ou *OSM Analytics*, que se concentram em consultas pontuais ou tarefas específicas, o painel proposto se destaca por integrar, em uma única interface interativa, um conjunto de procedimentos voltados à análise temporal e espacial da qualidade intrínseca dos dados toponímicos do OSM. A ferramenta também beneficiará diretamente a comunidade de mapeadores do OSM, ao permitir a identificação de regiões com menor presença de topônimos mapeados, orientando esforços de mapeamento colaborativo de forma mais direcionada e eficaz. Ao fundamentar a tomada de decisão com base em evidências espaciais e métricas de qualidade, a proposta contribui para o fortalecimento da cartografia participativa, o aprimoramento das ações da própria comunidade OSM e a modernização de processos adotados pelas ANMs [9,10]. O *wireframe* será estruturado em três etapas principais, refletindo as necessidades identificadas na literatura e as demandas práticas por informações toponímicas colaborativas advindas do OSM. Inicialmente, o usuário poderá selecionar um arquivo de entrada contendo uma grade regular, configurando parâmetros adicionais tais como o número de células para processamento em lote e o período temporal, assim, proporcionando uma solução escalável, adequada para grandes extensões territoriais e acessível a usuários sem experiência em programação. A partir da grade regular de entrada, o sistema realizará requisições automatizadas aos dados de histórico de edição do OSM via API OHSOME [11], filtrando elementos por meio das *tags* no padrão *chave=valor* (e.g., *amenity=**, *building=**, *leisure=**). Na segunda etapa será realizado o processamento e armazenamento dos dados obtidos calculando as métricas de qualidade intrínseca por célula da grade, tais como: quantidade de objetos mapeados com e sem o atributo “name”

preenchidos, percentual de objetos como atributo “name”, número total de contribuições, contribuições nos últimos 5 anos, número de contribuições em feições que sofreram alteração de *tag* (*tagChange*) e quantidade de usuários únicos que realizaram edição em determinado objeto. A terceira etapa contempla a análise exploratória e estatística dos dados, oferecendo funcionalidades avançadas de visualização como histogramas, *boxplots* e mapas coropléticos dinâmicos. A interface prevê a possibilidade de seleção personalizada de estilos de simbologia e mapas base (e.g. OpenStreetMap, CartoDB). Além disso, técnicas avançadas de análise espacial são incorporadas, incluindo o cálculo do Índice Global de Moran (Moran’s I) para detecção de autocorrelação espacial, mapas de *hotspots* baseados na estatística Getis-Ord G_i^* e aplicação de modelos estatísticos como regressão linear múltipla (*Ordinary Least Squares* - OLS) e regressão geograficamente ponderada (*Geographically Weighted Regression* - GWR), permitindo uma investigação detalhada das relações locais entre os parâmetros de qualidade e a proporção de topônimos. No painel interativo, os resultados das análises serão disponibilizados por meio de relatórios automatizados com visualização gráfica e textual, facilitando a interpretação e a tomada de decisão pelos usuários finais. A interface prevista permitirá ainda a sobreposição de resultados com os mapas base e a exportação dos dados para uso em sistemas externos. Para validação do potencial do painel geoespacial interativo proposto serão conduzidos experimentos em diferentes regiões do país, os quais deverão evidenciar a capacidade da abordagem proposta em identificar padrões espaciais significativos, bem como variações na densidade e consistência dos dados toponímicos. O *wireframe* proposto destacar-se-á por proporcionar uma visualização moderna e interativa, facilidade de uso, integração dinâmica de múltiplas camadas de dados, exploração interativa das informações — aspectos reconhecidamente essenciais para a democratização do acesso à informação espacial e o apoio à tomada de decisões [12-16]. Em síntese, o *wireframe* do *dashboard* geoespacial proposto poderá mediar de forma eficiente a análise de topônimos colaborativos do OSM, equilibrando o dinamismo das contribuições voluntárias no que se refere aos topônimos com o rigor metodológico necessário à sua potencial integração em bases de dados oficiais. Ao mesmo tempo, a proposta favorecerá uma comunicação cartográfica mais acessível a diferentes perfis de usuários, com suporte a interação direta e personalização dos resultados, ampliando o entendimento dos dados toponímicos por diferentes perfis de usuários e fortalecendo práticas colaborativas no mapeamento.

Figura 1 – *Wireframe* do *dashboard* geoespacial para requisição, análise e visualização de dados toponímicos colaborativos do OpenStreetMap (OSM).

Fonte: Os autores (2025).

Palavras-chaves: Topônimos colaborativos; Nomes Geográficos, OpenStreetMap (OSM), Paineis geoespaciais interativos; Wireframe geoespacial.

Referências

- [1] SILVA, L. S. L.; CAMBOIM, S. P. Authoritative cartography in Brazil and collaborative mapping platforms: Challenges and proposals for data integration. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 27, 29 jan. 2021.
- [2] MACHADO, A. A. et al. Informação geográfica voluntária: o potencial das ferramentas colaborativas para a aquisição de nomes geográficos. **Revista Brasileira de Geografia**, v. 66, n. 2, p. 239–253, 28 abr. 2022.
- [3] GOODCHILD, M. F. Citizens as Voluntary Sensors: Spatial Data Infrastructure in the World of Web 2.0. **International Journal of Spatial Data Infrastructures Research**, v. 2, n. 2, p. 24–32, 1 mar. 2007.
- [4] ASTABURUAGA, J. et al. Maps, volunteered geographic information (VGI) and the spatio-discursive construction of nature. **Digital Geography and Society**, v. 3, p. 100029, 1 jan. 2022.
- [5] PERDANA, A. P.; OSTERMANN, F. O. A Citizen Science Approach for Collecting Toponyms. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 7, n. 6, p. 222, 2018.
- [6] YAMASHITA, J. et al. Quality assessment of volunteered geographic information for outdoor activities: an analysis of OpenStreetMap data for names of peaks in Japan. **Geo-spatial Information Science**, v. 0, n. 0, p. 1–13, 1 jul. 2022.
- [7] ANTONIOU, V.; TOUYA, G.; RAIMOND, A.-M. Quality analysis of the Parisian OSM toponyms evolution. Em: CAPINERI, C. et al. (Eds.). **European Handbook of Crowdsourced Geographic Information**. London: Ubiquity Press, 2016. p. 97–112.
- [8] URSINI, F.-A.; SAMO, G. **Extracting Toponyms from OpenStreetMap: A Cross-Linguistic Perspective**. CEUR Workshop Proceedings. **Anais...** Em: GEOEXT 2023: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON GEOGRAPHIC INFORMATION EXTRACTION FROM TEXTS AT ECIR 2023. Dublin, Ireland: 2 abr. 2023.
- [9] HAKLAY, M. et al. **Crowdsourced Geographic Information Use in Government**. London: [s.n.].
- [10] OLTEANU-RAIMOND, A.-M. et al. VGI in National Mapping Agencies: Experiences and Recommendations. Em: FOODY, G. et al. (Eds.). **Mapping and the Citizen Sensor**. London: Ubiquity Press, 2017. p. 299–326.
- [11] OHSOME API. **ohsome API**. Disponível em: <<https://docs.ohsome.org/ohsome-api/v1/#>>. Acesso em: 13 maio. 2025.
- [12] JING, C. et al. Geospatial Dashboards for Monitoring Smart City Performance. **Sustainability**, v. 11, n. 20, p. 5648, jan. 2019.
- [13] FREDRIKSSON HÄÄGG, A.; WEIL, C.; RÖNNBERG, N. **On the usefulness of map-based dashboards for decision making**, 30 jul. 2020. Disponível em: <<https://www.techrxiv.org/doi/full/10.36227/techrxiv.12738683.v1>>. Acesso em: 13 maio. 2025
- [14] ZUO, C.; DING, L.; MENG, L. A Feasibility Study of Map-Based Dashboard for Spatiotemporal Knowledge Acquisition and Analysis. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 9, n. 11, p. 636, nov. 2020.
- [15] ROTH, R. E. Cartographic Design as Visual Storytelling: Synthesis and Review of Map-Based Narratives, Genres, and Tropes. **The Cartographic Journal**, v. 58, n. 1, p. 83–114, 2 jan. 2021.
- [16] REZK, A. A.; AND HENDAWY, M. Informative cartographic communication: a framework to evaluate the effects of map types on users' interpretation of COVID-19 geovisualizations. **Cartography and Geographic Information Science**, v. 51, n. 2, p. 257–274, 3 mar. 2024.